

**МИЛЛИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИНИ ЯРАТИШДА
ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИЙ – МЕЪМОРИЙ ОБИДАЛАРИНИНГ ЎРНИ
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
УЗБЕКИСТАНА В СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО И
СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ
THE ROLE OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF
UZBEKISTAN IN THE CREATION OF NATIONAL AND MODERN
FASHION DESIGN**

Каримова Нодира Қахрамон қизи

К.Беҳзод номидаги МРДИ

Амалий санъат ва дизайн факультети

Дизайн: либос ва газламалар йўналиши

2-курс магистри

Аннотация: мақолада Шарқ меморий асарларининг бадиий таҳлил жараёнини либосларга кўчирилиши тасвирланган. Шарқ архитектурасидаги жозибаторлик, латиф аёллар либосини яратишда асос сифатида олиниши таърифланган.

Калит сўзлар: либос, архитектура, дизайн, жозибаторлик, эстетика

Аннотация: в статье описывается перенос процесса художественного анализа восточных архитектурных произведений на платья. Было описано, что привлекательность в восточной архитектуре взята за основу при создании художественных женских платьев.

Ключевые слова: платье, архитектура, дизайн, привлекательность, эстетика

Abstract: the article describes the transfer of the process of artistic analysis of oriental architectural works to dresses. It was described that the attractiveness in oriental architecture is taken as a basis for the creation of artistic women's dresses.

Keywords: dress, architecture, design, attractiveness, aesthetics

КИРИШ.

Мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритганидан кейин юртимиз, халқимиз тарихини чуқур ўрганиш, уни илмий асосда ҳаққоний тадқиқ этиш, қадимий манбаларни холислик билан асл ҳолида тиклаш, давлатчилик тарихининг илдизларини очиб бериш республикамиз маданий, маънавий ҳаётидаги асосий масалалардан бирига айланди.

Фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини авайлаб асрашга мажбурдирлар. Маданият ёдгорликлари давлат

муҳофазасидадир ³⁷ деб Ўзбекистон Республикасининг миллий қомусида келтирилган маънавий ва маърифий обидалар, миллий маданиятимизни асраб-авайлаш, ривожлантириш, юртимиздаги тарихий обида ва ёдгорликларни қайта тиклаш, ўрганиш ва келажак авлодларга бус-бутун етказиш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада миллий ва маданий бойликларимизни асраб авайлаш, уларни муҳофазалаш бўйича Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори бунда муҳим дастуриламал бўлмоқда.

Тарихий ҳақиқатни тиклаш давлат сиёсати даражасида белгиланди. Бу ҳаётий зарурат эди. Чунки ўз озодлигини, эркини қўлга киритган халқ кўп асрлар давомида босиб ўтган тарихий йўлини аниқ билиши, буюк аждодлари меросидан тўла баҳраманд бўлиши керак эди. Бу миллатимизнинг ўзлигини англаб етиши, истибдод даврида топталган ғурурини тиклаши, юксалтириши, мамлакатимизнинг келажак истиқболини дунё давлатлари қаторида намоён бўлишига замин яратади.

Ушбу ишларни амалга оширишда мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг мустақилликнинг илк йилларида тарихчи олимлар билан учрашувда ўртага ташлаган “Тарихий хотирасиз келажак йўқ”³⁸ деган ғоявий концепцияси асос бўлди. Тарихимизни ҳаққоний ёритишда халқимизнинг яратувчилик фаолияти билан боғлиқ бўлган қадимий шаҳарларимиздаги ёдгорликлар, обидалар, иншоотларни қайта қуриш, таъмирлаш, асл ҳолида бунёд этиш каби ишларга алоҳида эътибор берилди. Чунки бу маданий бойликлар тарихимизнинг асл манбалари, жонли гувоҳлари, илмий асослари ҳисобланади.

Маълумки, мамлакатимизда 7198 та тарихий ёдгорликлар рўйхатга олинган бўлиб, шундан 2357 тасини меъморий обидалар, 3843 тасини археологик ёдгорликлар, 998 тасини маҳобатли тарихий иншоотлар ташкил қилади. Бу рақамлар мамлакатимизни нафақат Шарқда, балки бутун дунёда тарихий маданий ёдгорликларга бой ўлкалардан бири сифатида намоён этади. Шулар орасида тарихий меъморий обидалар алоҳида ўрин тутаяди.

Марказий Осиёда санъат тарихининг энг катта ва ўзига хос тараққий этган даври – бу, асосан, темурийлар даври ҳисобланади. Бу давр санъатининг серқирралиги шундаки, кўпгина халқлар ўртасида шаклланган тасвирий санъат мактаблари марказлашган бир қиёфасини, айнан, темурийлар даврида топади.

³⁷ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 49-модда

³⁸ И..А.Каримов. “Тарихий хотирасиз келажак йўқ”

Амир Темур давридаги маданий ва ташқи алоқаларнинг йўлга қўйилиши ва санъат вакилларининг бир жойга тўпланиши натижасида Самарқандда шарқона тасвирий санъат мактаби шаклланади.

1-расм. Самарқанддаги Шердор мадрасаси.

Турли анъаналарга, услубларга эга бўлган тасвирий санъат мактабларининг яқинлашуви, уйғунлашган илғор Самарқанд мактабининг шаклланишига сабаб бўлади. Самарқанддаги Регистон, Рухобод, Хожа Аҳрор Вали, Жомъе масжиди, Чорсу мажмуалари, Амир Темур, Бибихоним мақбаралари, Ҳизрати Ҳизр масжиди, Мирзо Улуғбек расадхонаси, Нодир Девонбеги мадрасаси, Бухородаги Чашмаи Аюб, Боло ҳовуз, Чор минор, Арк, Лаби ҳовуз мажмуалари, Калон минораси, Мағоки аттор, Калон, Қушбеги, Тоқи-Саррофон, Музаффархон масжидлари, Толипoch дарвозаси, Мир Араб, Мирзо Улуғбек, Кўкалдош, Абдуллахон, Тош сарой мадрасалари қайтадан, асл тарихий қиёфасида қад ростлади.

2-расм. Бухоро. Лаби ховуз ансамбли. Девонбеги хонақохи.

Хивадаги Кўхна Арк, Тош ҳовли, Қибла тоза боғ, Дишон қалъа, Нуруллабой мажмуалари, Ичон қалъа девори, дарвозалари, Жума масжиди, Муҳаммад Аминхон, Феруз, Ислон Хўжа мадрасалари, Кўкондаги Худоёрхон ўрдаси, Жомъе масжиди, Норбўтабий, Миён Ҳазрат мадрасалари, Қаршидаги Одина масжиди, қадимий кўприк, Хожаи Жаррох, Чор Гумбаз мажмуалари, Қиличбой, Бекмир мадрасалари тарихнинг ноёб мероси — нодир ёдгорликлар, осори-атикалар, иншоотлар сифатида қайта тикланди, таъмирланди, халқимизнинг маънавий мулкига айланди.

Худди шундай улуғвор ишлар Тошкентда Ҳазрати имом, Шайх Хованд Тохур, Зангиота мажмуаларида, Кўкалдош мадрасасида, Термизда Султон Саодат, Қирқ қиз, Ҳаким ат-Термизий мажмуаларида, Шаҳрисабздаги Оқсарой, Дор ут-тиловат, Гумбази саййидон, Дор ус-сиёдат мажмуаларида ҳам олиб борилди.³⁹

МЕТОДОЛОГИЯ ВА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ.

Давлат тарихини, унинг ривожланиш йўллари ва ўтмишини билишни истаганлар, унинг тарихий обидаларини кузатади, улардаги яширин маъноларни кашф этиб, сир-асрорларидан воқиф бўладилар. Биламизки, давлат ва юрт рамзини билдирувчи обидалар турғун бўлиб, уларни танишни ва таҳлил қилишни истаган тадқиқотчилар учун доимо кенг мавзу бўлиб келган.

³⁹ <https://adolatgzt.uz/society/4254>

Биз ўз тадқиқот ишимизда улуғвор тарихий обидаларнинг маҳобати ва гўлаллигини либосларга кўчиришга, улардаги сийратни инсон вужудига ўтказишга ҳаракат қилдик. Бу борада кўплаб юртимиз олимлари ва тадқиқотчилари меъморий обидаларни ўрганишга, улардаги образларни таҳлил қилишга урунишган. Архитектура обидалари ва санъати ҳам ҳар қандай вазиятда инсоннинг, миллатнинг, халқнинг маънавий оламини бойитишни, бинобарин умуминсоний эзгуликка даъват этишни мақсад қилиб кўяди. Ўзининг эртакона - фантастик, романтик ва эстетик хусусиятлари орқали инсонлар олдида гўзаллик оламини очиб беради.

Архитектура ва меъморий ёдгорликларни ўрганган шарқшунос олим, археолог М.Массон, олималар Г.Пугаченкова ва О.Галеркина, санъатшунос олима Муқаддима Ашрафий ⁴⁰ тадқиқотларида Ўзбекистон тарихий обидаларининг неча юз йиллик тарихи, улар нақшлари, рамзлар ва безакларидаги фалсафий маъноси кенг таҳлил қилинган. Шарқшунос олим, археолог М.Массон “...баддий санъат асарларида ҳамisha яширин маъно бор, уни ҳар бир кузатувчи ўзича шарҳлашга мўлжалланган. Бугунги томошабин уни чиройли бир картина сифатида қабул қилади, муаллиф учун эса энг муҳими – композиция, ранг, турли хил имкониятлар воситасида ишнинг ғоясини беришдир. Обидалар таҳлилида ташбеҳ ва рамзлар қонун – қоидаларга бўйсунди. Айниқса, кўп қиёфали композицияда бирорта ҳам унсур йўқки, унга бирор маъно юклатилмаган бўлсин”. Дарҳақиқат, тарихий обидалар, улар ўзининг таровати ва бадиийлиги билан замонасининг халқ орасида шаклланган илғор ғояларини, дунёвий ҳаётини, муайян давр эстетик қарашларини тасвирлаб, гўзалликни акс эттирган.

Юқорида таърифи келтирилган миллий ўзлигимизни англашиб турадиган ва халқимиз жозибасини намоён қиладиган обидалардаги шакллар, ислими ва гириҳ услубидаги тасвирлар, безакларнинг либосларга кўчиши, ўзбек халқини маданий меъросининг янада дунё сарҳадаларида кўз-кўз этилишига, асрий тарихга эга миллатимиз маъданияти ва маърифатини таратишда асосий омил бўлади.

Миллий либос – миллат қиёфаси, инсон кўрки, миллий ифтихор ифодаси. Миллий либосимизда халқимизнинг минг асрлик ўтмиши, қадимий урф-одат ва анъаналари, диди, эстетик қарашлари шунингдек, ўзига хос хусусиятлари мужассам. Миллий либосларимизда қизларимизга мос ибo ва ҳаё акс этган⁴¹.

ТАДҚИҚОТЛАР ВА НАТИЖАЛАР.

⁴⁰ Ашрафий М. (1996) “Темур ва Улуғбек даври Самарқанд миниатюраси” – Тошкент. Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти.

⁴¹ <https://jizzax.uz/5646-milliy-libos-millat-iefasi.html>

Ҳар бир нақш негизида маълум рамзий маъно сингдирилган. XI-XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида археологик топилмалар шуни кўрсатадики, нақшлар ичида геометрик нақш кўп ишлатилган.(1-расм)

3-расм. Тиллакори мадрасасининг ички кўриниши.

Ота-боболаримизнинг қадимий обидаларини нафис нақшлар билан безар эканлар, завқ билан бир қаторда улар орқали ўз орзу умидларини, муҳаббатларини, тилакларини куйлаганлар. Наққош усталаримиз инсон рухиятини жуда чуқур ва ҳар ттомонлама ўрганиб уларни ажойиб нақшу нигорлар билан бойитганлар. Безак берилган уйда кишилар хотиржам, осойишталик оғушида бўлиши, узок умр қуришни донишманд боболар 18 асрлар давомида ҳаётий тажрибалар асосида илғаганлар.

Аёллар либосларида миллий меъморчилик санъат асарларининг ифодаланиши, танланган либос матоси ва унинг эскизига боғлиқ бўлиб, аёллар кишилиқ либосини яратишда кенг қўллаш имконияти мавжуд.

4-расм. Самарқанддаги Тиллакори мадрасаси ва аёллар либосида безаклар интеграцияси

1646-1660 йиллар давомида Ялангтўш Баходир Шердор мадрасасини курдирганидан ўн йил ўтгандан сўнг, Улуғбек томонидан қурилган Карвонсаройни тиклаш имконияти бўлмаганлиги сабабли, унинг пойдевори устидан янги мадраса – масжид курдиради. У кейинчалик Тиллакори мадрасаси деб аталган.

Мадрасадаги безак мавзуларининг бойлиги, ички ва ташқи нақшларнинг серҳашамлиги, пештоқ қаноти ва тоқчасидаги ироқи каштани эслатувчи безаклар, бўртма ёзувлар ўзига хосдир. Равоқ бурчаклари, безакли тоқиларни тўлдиришда кошинпаз усталар турли усулларни қўллашган (ғиштларнинг майда нақшлари кошинларнинг ҳандасий ва ислимий нақшлари билан мослаштирилган). Кошинкори равоқларда яшил тангачалар, сарғиш япроқлар ва феруза поялар акс эттирилган. Хонақоҳ изораси кошин намоеън, девори, гумбази ва бағали кундал услубидаги серҳашам нақшларга бой. Меҳроб равоғи ва бағали муқарнас косачалар билан тўлдирилиб, зарҳал берилган ҳамда Қуръон оятларидан олинган бўртма ёзувлар билан хошияланган.⁴²

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

⁴² <https://meros.uz/uzc/object/tillakori-madrasasi>

Либосларни яратишда ҳаворанг органза матосидан тикиладиган либоснинг этак қисмига тикилади, либосга комбинация қилинган матолар аёл қоматини янада нафис кўрсатиб, костюм учун ишлатилган матода эса тилла рангли безаклар либосга мадраса безагини, унинг хайбатини бериши тасвирланади. Либоснинг елка қисмига бериладиган елкабанд (погонлар)да эса юлдузлар тасвири тасвирланган.

Бу ерда кийим костюмининг елка қисмига Тиллакори мадрасаси нақши туширилади. Бино нақшларининг жозибadorлиги аёллар либосининг костюм қисмига туширилган безаклар мисолида акс этади. Нақшлари ўпириб тушаётгандай пастгақараб нақшлар сочилиб бўлиб кетган. Либос органза матосидан ишланади, юпка ичи кўринадиган нозик плаш костюм бўлади. Либослардаги безаклар маъжозий маъно касб этиш билан бирга, кишиларнинг эстетик дидини ҳам ифодалаган.

Либосларга бериладиган безак ва рамзларни таҳлили шуни кўрсатади, ҳар бир берилган либос эскизидаги бадий асар, ижодкорнинг бадий тўқима ва ҳаёллари асносида шакллантирилади.

5- расм. Тиллакори мадрасаси ва унинг тимсолидаги либос учун танланган мато тури.

Рамз сўзи “ишора қилмоқ” маъносини билдириб, табиатни, воқеликни, ҳаётдаги кувонч ва ташвишлар, дўст ва душман, эзгулик ва ёвузликларни чизик;, ранг ва шакллар орқали ифодалашган. Фалсафа луғатида “Тимсол — маданият яратиш, теварак-атрофдаги дунёни англаш жараёнида инсон томонидан кулланиладиган белги воситаларидан бири ва шунга ухшаш бошқа нарсадир”.

Тимсол - ниманидир ёки кимнидир англатадиган, ифода этадиган инсон ёки нарса-ходиса. Олимлар санъатда кулланиладиган рамзларни икки, яъни, экзотерик-махфий ва экзотерик-хамма учун аён турларга ажратади. А.Ф.Лосев экзотерик рамзларнинг фалсафий ифодаларини саккиз турга ажратади.

1.Илмий рамзлар

- 2.Фалсафий рамзлар,
- 3.Бадиий рамзлар,
- 4.Мифологик рамзлар
- 5.Диний рамзлар,
6. Инсон фазилатларини акс эттирадиган рамзий ифодалар
- 7.Еоявий ва чорловчи рамзлар,
- 8.Ташки-техник рамзлар.

Либос яратиш санъатида ҳам бир қанча гўзал меъморий обидалар танлаб олинган бўлиб, улар асосида миллий ва замонавий либослар яратиш имконияти янада ортмоқда. Бунга мисол қилиб, 1.Тиллакори мадрасаси, 2.Улуғбек мадрасаси, 3. Бухородаги Нодира девонбеги мадрасаси, 4. Самарқанддаги Шердор мадрасаларига яратилган эскизларни келтиришимиз мумкин.

6-расм. Самарқанддаги Шердор мадрасаси ва либос модели эскизи.

Ҳар бир бадиий ижодни таҳлил қилишда ҳатто рангларнинг ҳам рамзий маънолари мавжуд бўлиб, Яшил ранг - Она табиат, ислом рамзи, мовий ранг Осмон, коинот, тинчлик, ёмон кўздан асраш рамзи, Кизил ранг Еалаба, олов, иликлик, хурсандлик, шодлик, сарик ранг Мукаддаслик, ёруглик, куёш, кенглик, қора ранг Мотам, чексизлик, мавхумлик, куркув, тушкунлик, ноаниклик, зангори ранг Олий эътикод, ок ранг поклик, озодлик, ёруглик, бахт, омад маъноларини англатади.

ХУЛОСА.

Либосларни безатишда мадраса пештоқига туширилган тасвирлар, ундаги келинаётган рамзий образлар системаси мавжуд: гул - гўзаллик, маъшуқа, булбул - садоқат ошиқ, бойкуш - бахтси-злик, сариқ ранг - маҳзунлик, қора ранг - мотам, Ҳотам - сахийлик, чумоли - хокисорлик, донолик рамзини беради. Сирли тимсоллар ва рамзлар тили – турли тасаввурларга асосланган шартли белгиларда мужассам бўлиб, уларда минг йиллар давомида жамланган халқ донишмандлиги яширинган жуда қадим даврларнинг қимматли маънавий мероси ҳисобланади. Қудратли салтанатларни тарих қаърига ғарқ қилган вақт инсон тафаккури олдида ожизлик қилган. Қадимий рамзлар ҳали-ҳамон бизни ҳар томондан ўраб турибди, бироқ биз баъзан уларни пайқаймаймиз ҳам.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 49-модда
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги йиғилишидаги Ўзбекистонда ислом маданияти марказини ташкил этиш чора -тадбирлари

тўғрисида” маърузасидан. Тошкент шаҳри, 2017 йил 23 июнь. “Маърифат” газетаси, 2017 йил 24 -июн, No50 (9011).

3. Булатов.С.С., Салимов.С.Н., Мухторов.А. “Шердор мадрасаси безакларининг сирли олами”. Т.: «Талкин», 2007, 14-бет.

4. Рамзлар энциклопедияси. Тузувчилар: С. С. Булатов, М. С. Соипова. -Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 928 bet

5. С.С. Булатов,С.Н.Салимова, А. Мухторов., Шердор мадрасаси безакларининг сирли олами. Тошкент-2007.

6. История моды. Иллюстрированная энциклопедия от древности до наших дней / [пер. с англ. Е. Воронкиной при участии И. Ильина].